

УДК 61

DOI 10.5281/zenodo.14626991

Научная статья

**ОСОБЕННОСТИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ СЪЕМНЫМИ ПЛАСТИНОЧНЫМИ ПРОТЕЗАМИ
ПРИ ЧАСТИЧНОЙ ПОТЕРЕ ЗУБОВ У ПАЦИЕНТОВ С ПРОЯВЛЕНИЕМ
СИНДРОМА ЖЖЕНИЯ ПОЛОСТИ РТА**

**FEATURES OF DENTAL ORTHOPEDIC REHABILITATION BY
REMOVABLE LAMELLAR DENTURES IN CASE OF PARTIAL LOSS OF
TEETH IN PATIENTS WITH MANIFESTATION OF BURNING MOUTH
SYNDROME**

ФЕДОРОВА НАДЕЖДА СТАНИСЛАВОВНА,

доктор медицинских наук, доцент,

ФГБОУ ВО «Чувацкий государственный университет им. И.Н. Ульянова».

АЛЬ-МОБАРАК ЯСМИНА МАХЕРОВНА,

ассистент,

ФГБОУ ВО «Чувацкий государственный университет им. И.Н. Ульянова».

СТЕПАНОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ,

ФГБОУ ВО «Чувацкий государственный университет им. И.Н. Ульянова».

КАРПЕНКО ДАНИИЛ РУСЛАНОВИЧ,

ФГБОУ ВО «Чувацкий государственный университет им. И.Н. Ульянова».

FYODOROVA NADEZHDA STANISLAVOVNA,

Doctor of Medical Sciences,

*Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "I.N. Ulianov
Chuvash State University".*

AL-MOBARAK YASMINA MAHEROVNA,

Assistent of Medical Sciences,

*Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "I.N. Ulianov
Chuvash State University".*

STEPANOV VLADIMIR ALEKSANDROVICH,

*Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "I.N. Ulianov
Chuvash State University".*

KARPENKO DANIL RUSLANOVICH,

*Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "I.N. Ulianov
Chuvash State University".*

В статье рассматриваются особенности протезирования съемными пластиночными протезами при частичной потере зубов у пациентов, страдающих от синдрома жжения полости рта (СЖП). В работе анализируются клинические проявления СЖП, его возможные причины возникновения, а также влияние данного синдрома на процесс протезирования и комфорт пациента. В результате обосновывается значимость тщательного анамнеза перед протезированием и подбора биоло-

гически индифферентных материалов. Статья представляет интерес для врачей-стоматологов и исследователей, занимающихся проблемами протезирования и синдромом жжения полости рта.

The article discusses the features of prosthetics with removable plate prostheses in patients with partial tooth loss, in patients suffering from burning mouth syndrome (BMS). The paper analyzes the clinical manifestations of BMS, its possible causes, as well as the effect of this syndrome on the prosthetics process and patient comfort. As a result, the importance of a thorough medical history before prosthetics and the selection of biologically indifferent materials is substantiated. The article is of interest to dentists and researchers dealing with prosthetics and burning mouth syndrome.

Ключевые слова: синдром жжения, пластиночные протезы, полость рта, стоматологическая реабилитация, съёмные протезы, частичная адентия.

Key words: burning syndrome, plate dentures, oral cavity, dental rehabilitation, removable dentures, partial adentia.

Этиологические факторы, вызывающие СЖПР, многообразны и могут быть местного и общего характера, но основными принято считать содержание остаточного, несвязанного мономера, который содержат пластиночные протезы из акрилатов. При выдерживании всех параметров полимеризации в окончательном продукте содержание мономера составляет 0,2-0,5%. А при нарушениях режима полимеризации процент содержания мономера может возрасти многократно [2, с. 47].

Многочисленные клинические наблюдения дают повод считать, ведущим фактором в СЖПР у лиц, пользующихся съёмными протезами, являются несвязанные мономеры, содержащиеся в протезе [4, с. 93]. Мономер, благодаря наличию двойных связей, чрезвычайно активен при контакте с биологическими тканями и способен оказать разрушающее и токсическое действие на весь организм. Свидетельством этого утверждения может стать пример изоляции пластиночных протезов [3, с. 189].

К местным причинам, прежде всего, можно отнести: некачественно подготовленные протезы, с плохой их полировкой, шероховатая поверхность протеза, обращённая к слизистой оболочке, неправильное оформление границы протеза, балансировка протеза, наличие пор и трещин в протезе. Съёмный пластиночный протез с перечисленными недостатками может нанести механическую травму слизистой оболочки полости рта, нарушая целостность и создавая реальную возможность для всасывания аллергенов [4, с. 95].

Перенесённые аллергические заболевания. Протезные парестезии представляют собой одну из сложных реакций тканей полости рта на наложение съёмного пластиночного протеза. Несмотря на отсутствие видимых воспалительных процессов такие больные предъявляют спектр неприятных ощущений, заставляющих отказаться от пользования зубными протезами. Чаще всего больные отмечают чувство жжения на слизистой оболочке твёрдого нёба (16%) и языка (32%), сухости (19%), неприятного чувства горечи в полости рта (13%). Эти ощущения бывают настолько ярко выражены, что практически у всех больных отмечаются отклонения в общем самочувствии. У некоторых больных появляется чувство страха и тревоги перед наложением протезов.

Сопутствующие заболевания, не являясь основным этиологическим фактором, ослабляют реактивные силы организма, способствуют его сенсibilизации, а в определённых случаях протезные парестезии являются усилением проявлений центральных и периферических отделов вегетативной нервной системы, провоцируемым раздражением, исходящим от съёмного пластиночного протеза [5, с. 24].

У больных, страдающих синдромом жжения полости рта, наблюдались климакс и предклимактерическое состояние в 25% случаев. По всей видимости, глубокая перестройка

эндокринной системы вследствие угасания функции яичников и снижение продукции эстрогенов сопровождается с дисфункцией рецепторного аппарата полости рта, извращая иммунобиологические, пластические, сенсорные реакции слизистой оболочки полости рта и развитием у этих больных таких психогенных факторов, таких как тревожное состояние и депрессия. Эта проблема наиболее сложная при решении вопроса о лечении СЖПР [7, с. 38]. Поэтому в диагностике «психогенный» фактор приобретает этиопатогенетическое значение. Для более конкретной диагностики различных форм психологических расстройств, мы проводили дифференциальную диагностику. На первом этапе устраняли механические раздражители, химико-токсическое действие мономера [6, с. 63]. Если после этого не отмечается улучшение, то следует полагать, что непереносимость связана не с протезом, а с рядом других причин – нарушением кровообращения опорных тканей, спорадической болью, предклимактерическим состоянием (второй этап). На третьем этапе осуществляли диагностику скрытых депрессий.

У больных с заболеваниями печени и мочевыводящих путей достаточно часто развивалось СЖПР (21%). По всей видимости, это связано с их ролью в выведении токсинов из организма. При нарушениях функции печени нарушается общий гомеостаз человека, поскольку ферментативная активность отражается на функции многих висцеральных органов. При заболеваниях печени резко повышается чувствительность организма ко многим чужеродным веществам, вследствие дисфункции эндоплазматических ретикул, катализирующих превращения чужеродных тел.

У больных язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки (17%) при хроническом его течении нередко отмечалось явление СЖПР после протезирования пластиночными протезами. Это связано с изменением проницаемости слизистой оболочки полости рта для различных метаболитов.

Настораживающим фактором в развитии СЖПР пользователей съёмных протезов является факт длительного контакта больного с химическими активными веществами или агрессивной средой (12%), наличие аллергии на определённые пищевые продукты (21%), и злоупотребляющие пищевыми консервантами, фармакологическими препаратами (20%). В этой группе больных, сенсibilизированных на определённые вещества, дополнительное введение пластиночного протеза может вызвать СЖПР или же обострение других заболеваний, таких как бронхиальная астма.

Таким образом, протезные парестезии представляют собой достаточно серьёзную проблему при протезировании частичными съёмными протезами и носят многофакторный характер, превалирующим в котором является аллергическая реакция на акриловую пластмассу, содержание остаточного или несвязанного мономера.

Поэтому тщательный анамнез перед протезированием и подбор биологически индифферентных материалов имеет исключительное значение. Обследованные больные с синдромом жжения в полости рта были повторно протезированы предложенной нами модифицированной акриловой пластмассой полимер-олигомерной композиции (патент №2237451 от 10 октября 2004 г), отличающейся высокой биологической индифферентностью в следствие практического отсутствия мономера в готовом протезе. При этом получены следующие результаты: 50% (от 74 чел.) больных с синдромом жжения в полости рта исчезли полностью, у 11% больных отмечалось снижение интенсивности субъективных ощущений.

Протезирование модифицированной пластмассой даёт положительный эффект лишь при таких формах парестезий, причиной которых является раздражение, возникающее от непосредственного контакта с базисом протеза.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Изучение качества жизни пациентов при осложнениях, возникших после стоматологических вмешательств / Э.Г. Борисова [и др.] // Проблемы стоматологии. 2019. Т. 15. № 3. С. 23-27.
2. Макарова Е.А. Эффективность антидепрессантов в комплексном лечении глоссодинии / Е.А. Макарова, А.В. Шумский // Клиническая стоматология. 2021. Т. 24. № 4. С. 36-41.
3. Проценко А.С. Потребность в стоматологической помощи лиц преклонного возраста с учетом состояния их зубочелюстной системы и соматического статуса / А.С. Проценко, Е.Г. Свистунова // Молодой ученый. 2011. № 11 (2). С. 188-190.
4. Салеев Р.А. Изучение частоты применения зубопротезных конструкций, установленных пациентам пожилого и старческого возраста, в структуре стоматологической ортопедической помощи // Р.А. Салеев, Н.С. Федорова, В.Н. Викторов, Н.Р. Салеев // Клиническая стоматология. 2022. Т. 25. № 2. С. 120-125.
5. Частота встречаемости дефектов зубных дуг и анализ применения ортопедических конструкций при лечении взрослых пациентов / Ю.П. Мансур, И.Н. Юхнов, Л.Н. Щербаков [и др.] // Научное обозрение. Медицинские науки. 2022. № 5. С. 46-50.
6. Юрченко С.Ю. Ортопедическое лечение синдрома жжения полости рта / С.Ю. Юрченко, А.В. Шумский, А.А. Мацкевич // Клиническая стоматология. 2011. № 3(59). С. 62-65.
7. De Lima M.V. Salivary tests associated with elderly people's oral health / M.V. De Lima, R.D. Gonçalves // Gerodontology. 2013. No. 30. pp. 91-97.

© Федорова Н.С., Аль-Мобарак Я.М., Степанов В.А., Карпенко Д.Р., 2025.